

MAKTABIM FAXRIM MENING

Kadirova Latofat Talatovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani 271-maktab direktori

Joriy yilning 15.02.2022-yil kuni Toshkent shahar, Yunusobod tumanidagi 271-sonli maktabda shu hududda joylashgan barcha maktablarning kimyo va biologiya fani o‘qituvchilari uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi PQ - 4805 qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida, ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda ToshPTI qoshidagi akademik litsey o‘qituvchisi X.Sobirov, Kimyo Texnologiyalar Instituti qoshidagi akademik litsey o‘qituvchisi N.Hasanova, Yunusobod tumani XTB tabiiy fanlar metodisti H.N.Jalolov, 271-sonli maktab direktori L.T.Kadirovalar ishtirok etdilar.

Mutaxassislar

o‘qituvchilarada

Milliy dasturning maqsad va vazifalarini, tabiiy fanlarni o‘qitishda yuzaga kelayotgan turli muammolari haqidagi barcha savollariga javob berdilar. Seminar qizg‘in bahs-munozaralarga boy o‘tdi.

Maktab 2009- yil yangitdan ta‘mirlandi. Maktab 630 oringa mohlallangan bolib hozirda mingga yaqin oquvchlar ta‘lim olmoqda. Maktabimiz xodimlari ichida Xalq maorifi a'lochisi nishonlarini olgan ustozlar bor. Ulardan maktab direktori Kadirova L.T, geografiya fani o‘qituvchisi Nurmuxamedov.N, ingliz tili o‘qituvchisi Chorshanbiyeva B. O‘qituvchilarimiz 53 nafarni tashkil etib ulardan 2 nafari oliy, 11 nafari birinchi toifali, 17 nafari ikkinchi toifali, 23 nafari mutaxassisdir. Maktabimizning juda kòp erishilgan yutuqlari bor.

Olisgamas yaqindan misol qilib olsak, 2021-yilda bitiruvchilarimizning 35 foizi O‘zbekiston oliy oquv yurtlari talabalari safiga qo‘shilishdi. Eng quvonarlisi shuki, oquvchi yoshlarimiz ichida yurtboshimiz tomonidan ajratilgan imtiyozli grant asosida oqishni davom ettirayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Bundan kòrinib turibdiki, bitiruvchilarimiz Oliy ta'lim muassasalarida ham asta-sekinlik bilan oz ornilariga ega

bòlmoqdalar. 2021-2022 o‘quv yilining bitiruvchilaridan maktabning 11 A sinf o‘quvchisi Saidbaqosov Sardor muddatidan oldin talabalikni qòlga kiritdi. U British Managemant universitetining imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, mazkur Universitetning talabalari safiga qabul qilindi. O‘quvchilarimiz ichida sportning turli turlaridan Jahon, Markaziy Osiyo, O‘zbekiston chempionlari, O‘zbekiston terma jamoasi a‘zolari ham bor. Yurtimizda yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish borasida olib borilayotgan ijtimoiy-ma‘naviy tadbirlar, Zakovat bellashuvlari maktabimizda muntazam tashkillashtirib kelinmoqda. Bu harakatlar natijasini kitobxonlik tanlovlarida shahar va Respublika bosqichlarida g‘oliblikni qo‘lga kiritib kelayotgan o‘quvchilarimiz

timsolida ko‘rishimiz mumkin. Albatta, buning tag zamirida maktab direktorining tashabbuskorligi va o‘qituvchilarimizning sa‘y harakatlari, mehnatlari juda kattadir. Maktab jamoasining keying yillarda ham o‘z oldiga qo‘ygan marralari yuksak bo‘lib, kelajak avlodni jismonan sog‘lom, ma‘nan yetuk insonlar qilib voyaga yetkazishdan iboratdir.

